

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1720

Olivier Jacquot^{1*}

* Correspondance

Olivier Jacquot, Bibliothèque nationale de France, 58 rue de Richelieu, 75005 Paris
Mél : olivier.jacquot@bnf.fr

Résumé

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1720.

Mots clefs : Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque royale (France ; 14..-1792), Organigrammes (organisation)

Selon *Almanach royal pour l'an bissextile M. DCCXX* [...], A Paris : Chez Laurent d'Houry [...], 1720, p. 242.

Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k204223x/f255.item#>>.

Organigramme

Fonction en 1720	Titulaire	Forme normalisée
Bibliothécaire	M. l'Abbé Bignon	Jean-Paul Bignon (1662-1743)
Garde	M. de Targny	Louis de Targny (1659-1737)
Garde	M. Boivin, Professeur royal	Jean Boivin (dit Boivin de Villeneuve) (1663-1726)

Transcription

« La Bibliothèque du Roy, qui passe pour une des plus complètes de toute l'Europe, avoit été destinée à cet usage, qui avoit déjà commencé il y a quelques années, & qui n'a discontinué qu'à cause de la petitesse du lieu où elle se trouve, en comparaison de la multitude de Volumes qu'elle renferme ; mais en attendant qu'on lui ait donné un Vaiffeau propre pour placer tout le monde, les Sçavans qui se font connoître, y font toujours aussi-bien reçûs que dès les premiers temps de son établissement : Elle est dans la rue Vivienne. M. l'Abbé Bignon, Conseiller d'Etat ordinaire, en est le Bibliothécaire ; & sous luy M. de Targny & M. Boivin Professeur Royal, en font les Gardes. »

¹ Bibliothèque nationale de France, Paris, France.

Reproduction

BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES.

Les Bibliothèques ayant été de tout tems regardées comme les trésors des Sciences & des Arts, il est juste qu'il y en ait de publiques dans cette Capitale du Royaume, afin que les Particuliers qui ont du génie, sans avoir la commodité des Livres, ne manquent pas de ces moyens pour cultiver & faire valoir leurs talens.

La Bibliothèque du Roy, qui passe pour une des plus complètes de toute l'Europe, avoit été destinée à cet usage, qui avoit déjà commencé il y a quelques années, & qui n'a discontinué qu'à cause de la petitesse du lieu où elle se trouve, en comparaison de la multitude de Volumes qu'elle renferme; mais en attendant qu'on lui ait donné un Vaisseau propre pour placer tout le monde, les Sçavans qui se font connoître, y sont toujours aussi-bien reçûs que dès les premiers tems de son établissement: Elle est dans la rue Vivienne. M. l'Abbé Bignon, Conseiller d'Etat ordinaire, en est le Bibliothécaire; & sous luy M. de Targny & M. Boivin Professeur Royal en font les Gardes.

Olivier Jacquot (BnF)

Citer cet article : Jacquot, Olivier, « Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1720 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 21 mars 2024. Disponible sur Internet, url : <<https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-roi-1720>>.

ORCID

Olivier Jacquot <https://orcid.org/0000-0001-8416-6961>